

MASOFAVIY TA'LIM ASOSIDA INFORMATIKA FANINI O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Rajaboyev Sh.Sh.

SamISI, Axborot texnologiyalari kafedrasida assistenti.

Hozirgi kunda masofadan o'qitish texnologiyalarining rivojlanishi ta'lim sohasiga o'z ta'sirini ko'rsatib kelish bilan birga, ta'lim jarayonini yangi sifatli ko'rsatkichlariga erishish, boshqarish jarayonini tezlashtirish va samaradorligini oshirish imkoniyatini ham yaratadi[1]. Ta'lim jarayonida masofadan o'qitish texnologiyalaridan foydalanish natijasida ta'lim tamoyillari, mohiyati, konsepsiyalari va g'oyalari o'zgaradi.

Masofadan o'qitish texnologiyalari ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilar bilimni oshirish va mustahkamlash uchun yangi metodlar va yondoshuvlardan foydalanishni ko'zda tutadi. Bunda jamiyatni axborotlashtirish jarayonining rivojlanayotgan sharoitda o'quvchilarni mustaqil hayotga tayyorlash, ularning iste'dod, qobiliyat, intilish va qiziqishlarini shakllantirishga qaratilgan masalalar muhim o'rin tutadi[2].

1.1-rasm. Informatika fanini masofadan o'qitishning zamonaviy texnologiyalari

O'quv jarayonida masofadan o'qitish texnologiyalaridan foydalanish sifati o'quv materiallari va o'quvchilarga ularni yetkazish tizimi va vositalari kabi komponentlardan iborat omillar bilan aniqlanadi.

Masofadan o'qitish jarayonini sifat va samaradorligini oshiruvchi axborot ta'lim muhiti sifatli hisoblanadi, agar u axborotlashgan ta'lim tizimi maqsadi va me'yoriga mos kelsa, ya'ni u quyidagilarni ta'minlasa[3]:

- elektron axborot resurslaridan foydalanish imkoniyati;
- axborot resurslarining shakli va sifati talab darajasida ekanligi;
- olinadigan axborotlarning to'liqligi, tezkorligi va ishonchliligi;
- axborot olishning qulayligi.
- axborot resurslarni yig'uvchi, saqlovchi va xizmat ko'rsatuvchi tashkiliy tuzilmaning mavjud bo'lishi;

- ta'lim sifatini boshqarish jarayonining baholash tizimi yaratilganligi va faoliyat ko'rsatayotganligi;
- masofadan o'qitish jarayonini ta'minlash va o'qituvchilar malakasini oshirish uchun axborot muhiti boshqa mintaqaviy va chet el resurslari bilan integrallashganligi;
- o'qituvchilar va talabalarining axborot savodxonligini masofadan o'qitish texnologiyalarni zamonaviy rivojlanish darajasiga moslashtirish maqsadida maxsus kurslar tashkil etilganligi;
- turli darajadagi foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan va turli ko'rinishidagi elektron axborot resurslari mavjud bo'lishi;
- axborot muhitni tashkillashtiruvchi va o'tkazuvchi lokal tarmoqlar va zamonaviy dasturiy vositalar bilan ta'minlanganligi.

Ta'lim tizimida masofadan o'qitish texnologiyalaridan foydalanish sifatining muhim omili axborot resurslaridan foydalanish tuzilmasi bo'lib, uning takibi quyidagilarni o'z ichiga oladi[4]:

- lokal tarmoqqa kirish, ishlash va internet tarmog'i resurslaridan foydalanish imkoniyatining mavjudligi va sifati ;
- intranet va internet-serverlarni axborot-uslubiy to'ldirilganligi sifati va mavjudligi;
- ta'lim tizimini boshqarish jarayonini axborotlashtirish uchun dasturiy vositalarning ta'minlanganligi va sifati;
- elektron axborot resurslariga kirish va ishlash imkonini beruvchi tashkiliy tuzilmaning mavjudligi;
- texnik ta'minot.

Bu tuzilma quyidagi asosiy vazifalarni amalga oshiradi:

- axborotlarning turi va hajmi tez o'zgarib turayotgan jamiyatni axborotlashtirish sharoitida o'quvchilarni mustaqil hayotga tayyorlash va ularning ijtimoiy moslashish imkoniyatini ta'minlash;
- talabalar va o'qituvchilarni axborot tizimiga moslashishni, o'quv jarayonida va kunlik ish faoliyatida zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishni hamda ularning axborot madaniyatini shakllantirishga o'rgatish;
- elektron axborot muhitda qobiliyatli, iste'dodli va intiluvchan barkamol shaxsni shakllantirish;
- talabalar va professor-o'qituvchilarning uzluksiz o'z ustida mukammal ishlashi uchun sharoit yaratish;
- talabalarining mustaqil ishlashi, ijodiy va intiluvchanlik qobiliyatini oshirish uchun sharoit yaratish;
- talabalarda fan-texnika, ta'lim va boshqa sohalarida ro'y berayotgan yangiliklar, o'zgarishlar va hokozalarni o'rganishi maqsadida ularda yaxshi tizimga solingan predmetlararo bilim va ko'nikmalarni shakllantirish;
- talaba va professor-o'qituvchilarning kommunikativ qobiliyatini shakllantirish;
- o'quv jarayonini boshqaruvini maksimal darajada avtomatlashtirishni, hosil bo'lgan miqdoriy va sifatli ko'rsatkichlarini baholash, tahlil va bashorat qilish usullaridan foydalanishni ta'minlash.

Ta'lim tizimida masofadan o'qitish texnologiyalarining elektron axborot vositalari asosida tashkil etiladigan mashg'ulotlar quyidagi talablarga javob bera olishi lozim[5]:

- fanning ilg'or yutuqlari, elektron axborot vositalaridan foydalanish, darsni o'quv-tarbiyaviy jarayonning zamonaviy qonuniyatlari asosida tashkil etish;
- darsda elektron axborot vositalari yordamida barcha didaktik tamoyil va qoidalarning optimal nisbatlarini ta'minlash, o'quvchilarning qiziqishlari, layoqati va talablarini hisobga olish asosida ular tomonidan bilimlarning puxta o'zlashtirilishi uchun zarur shart sharoitlarni yaratish;
- elektron axborot vositalari asosida o'quvchilar anglab yetadigan fanlararo bog'liqliklarni o'rnatish, ilgari o'rganilgan bilim va malakalari, shuningdek, o'quvchilarning rivojlanish darajasiga tayanish;

– elektron axborot vositalari shaxsning har tomonlama rivojlantirishni motivatsiyalash va faollashtirish, o'quv-tarbiyaviy faoliyatning barcha bosqichlari mantiqiyli va emotsionalligini oshirish;

– elektron axborot vositalari asosida zarur bilim, ko'nikma va malakalar, fikrlash va faoliyat ratsional usullarini shakllantirish va mavjud bilimlarni doimo boyitib borish ehtiyojini yuzaga keltirish xamda har bir darsni puxta loyihalashtirish, rejalashtirish, tashhis va bashorat qilish.

Masofaviy ta'limda talaba va o'qituvchi fazoviy bir-biridan ajralgan holda o'zaro maxsus yaratilgan o'quv kurslari, nazorat shakllari, elektron aloqa va Internetning boshqa texnologiyalari yordamida doimiy muloqotda bo'ladi. Internet texnologiyasini qo'llashga asoslangan masofaviy o'qitish jahon elektron axborot ta'lim tarmog'iga kirish imkonini beradi, integratsiya va o'zaro aloqa tamoyiliga ega bo'lgan muhim bir turkum yangi funktsiyalarni bajaradi.

Masofaviy ta'lim jarayonida talaba interfaol rejimda mustaqil o'quv-uslubiy materiallarni o'zlashtiradi, nazoratdan o'tadi, o'qituvchining bevosita rahbarligida nazorat ishlarini bajaradi va guruhdagi boshqa «vertikal o'quv guruhi» talabalari bilan muloqotda bo'ladi.

Tajribadan shu narsa ma'lumki, agar ta'limni tashkillashtirish va boshqarish tizimi yangi axborot– boshqarish modellari bilan yetarli darajada ta'minlanmas ekan, u holda ta'lim jarayonida yangi masofadan texnologiyalari vositalari va usullaridan foydalanish orqali o'qitishning real jarayoniga ko'rsatadigan ijobiy ta'siri unchalik sezilmaydi. Albatta, bu muammoni samarali yechish ba'zi bir ob'ektiv va sub'ektiv faktorlarga bog'liq bo'lib, keyinchalik bu faktorlar o'z-o'zidan ta'lim tizimini boshqarish bo'yicha zarur bo'lgan aniq, yetarli va o'z vaqtidagi axborotlar bilan to'ldirilishi kerak bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasining «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi»da oliy ta'lim tizimi oldiga qator muhim vazifalar qo'yilgan. Jumladan, mustaqil bilim olishni individuallashtirish, masofaviy ta'lim tizimi texnologiyasini, uning vositalarini ishlab chiqish va o'zlashtirish, yangi pedagogik hamda axborot texnologiyalari, tayyorgarlikning modul tizimidan foydalangan holda talabalarni o'qitishni jadallashtirish ana shunday dolzarb vazifalar sirasiga kiradi [3].

Masofaviy o'qitish vositalari asosida o'qitish jarayonida informatika fanlarni komputer asosida to'liq o'qitish, ma'ruza matnlarini tahrir qilish, talabalar topshirgan nazorat natijalarining tahlili asosida ma'ruza matnlarini bayon qilish uslubini yaxshilash, talabalar axborot texnologiyalarini masofaviy o'qitish vositalari asosida animatsiya elementlarini dars jarayonida ko'rishi, eshitishi va mulohaza qilish imkoniyatlariga ega bo'ladi.

Masofaviy o'qitish texnologiyalari bir vaqtning o'zida ma'lumot taqdim etishning bir necha usullaridan foydalanishga imkon beradi: matn, grafika, animatsiya, videotasvir va ovoz [5].

Masofaviy o'qitish vositalari o'quv jarayonida quyidagi eng muhim jihatlari bilan alohida ahamiyatga egadir:

- ✓ differensial va individual o'qitish jarayonini tashkil etilishi;
- ✓ o'quv jarayonini baholash, teskari aloqa bog'lashi;
- ✓ o'zini-o'zi nazorat qilish va tuzatib borishi;
- ✓ o'rganilayotgan fanlarni namoyish etishi va ularning dinamik jarayonini ko'rsatishi;
- ✓ fan mavzularida animatsiya, grafika, multiplikatsiya, ovoz kabi komputer va axborot texnologiyalaridan foydalanishi;
- ✓ talabalarga fanni o'zlashtirish uchun muhim ko'nikmalar hosil qilishi va hokazo.

Masofaviy o'qitishli texnologiyaning eng muxim xususiyati interfaollik axborot muxiti ishlashida foydalanuvchiga ta'sir o'tkaza olishga qodirligi hisoblanadi [6].

Informatika fanidan ma'ruza mashg'ulotlarini masofaviy o'qitish texnologiyalarini qo'llashdagi effektivligini aniqlash va ularni bilishga oid faoliyatini faollashtirishga ta'sir etish, o'rganuvchilarning psixofiziologik holati nazorat guruhlarida ajratilgan, bir xil tarkib va o'zlashtirishga ega.

Informatika fanini masofa uslubi asosida o'qitish quyidagi texnologiyalarni o'z ichiga oladi:

1.2-rasm. Masofadan o'qitishning interfaol texnologiyalari

Informatika fanini masofaviy uslubi asosida talabalarni o'qitish hozirgi kunning eng rivojlanib borayotgan yo'nalishlaridan bo'lib, o'qituvchi bilan talabalar ma'lum bir masofada joylashgan holda ta'lim berish tizimidir [6].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y, 6-son, 70-modda, 20-son, 354-modda, 23-son, 448-modda.
2. Mirziyoev Sh.M. Ilm-fan yutuqlari – taraqqiyotning muhim omili.// O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2016-yil 30-dekabr kuni mamlakatimizning yetakchi ilm-fan namoyandalari bilan uchrashuvidagi ma'ruzasi.
3. Abduqodirov A.A., Pardaev A.X. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan, 2009. – 145 b.
4. Andreev A.A. Masofaviy ta'limga kirish: o'quv qo'llanma... - M.: WU, 1997.
5. Axayan A.A. Virtual pedagogika universiteti. Bo'lish nazariyasi. - SPb.: Korifey, 2001. - 170 p.
6. Asqarov A.D., Masofaviy o'qitish ta'lim shaklining rivojlanish bosqichlari va modellari // Zamonaviy ta'lim 2015, 10. 59 – 65 b.